

PUBLICIDAD: OBJETO DE DESEO

Julio Pérez González

Profesor tutor UNED Plasencia. Psicólogo del CRPS de Plasencia

Beatriz Pérez González

Dpto. de Economía General. Facultad de CC. de la Educación. Universidad de Cádiz

INDICE

PRESENTACIÓN	
CONSUELO BOTICARIO.....	9
- DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL NIÑO EN LA ETAPA ESCOLAR (4 A 11 AÑOS) Y AUTOCONTROL EMOCIONAL	
CASIMIRA OBJETA GUTIÉRREZ Y J. CARLOS OBEJA GUTIÉRREZ.....	17
- LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO II (LA CONDUCTA TÍPICA). APORTACIONES JURISPRUDENCIALES	
ELISEO DEL BLANCO DÍAZ.....	33
- IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN EL ESCOLAR	
SOCORRO-CORAL CALVO BRUZOS Y CONSUELO BOTICARIO.....	83
- SI SABES. OTRA VERSIÓN DEL IF DE KIPLING	
FRANCISCO EUGENIO DÍAZ.....	95
- MANEJO PRÁCTICO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA DESHABITUACIÓN DEL HÁBITO TABÁQUICO	
JESÚS SANTOS VELASCO, FRANCISCA VIVAS Y CONCEPCIÓN SANTOS.....	107
- EL DEBER DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES	
MARCIAL HERRERO JIMÉNEZ Y VIRGINIA VEGA CLEMENTE.....	129
- PUBLICIDAD: OBJETO DE DESEO	
JULIO PÉREZ GONZÁLEZ Y BEATRIZ PÉREZ GONZÁLEZ.....	139
- AMAZONE	
MYRIAM RUBIO GONZÁLEZ.....	149
- POLÍTICA CRIMINAL Y PROSTITUCIÓN	
JUDIT LUCÍA LÓPEZ GARCÍA.....	153
- DISLEXIAS. CONCEPTO, ETIOLOGÍA, SINTOMATOLOGÍA Y TIPOLOGÍA	
ANA MARÍA CORCHADO SOLANO.....	169
- EL SILENCIO POSITIVO COMO FORMA ANORMAL DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	
LIBIA SALGADO OZAETA.....	177
- KINESTESIA	
MYRIAM RUBIO GONZÁLEZ.....	187
- LOS URBANIZADORES NO EMPRESARIOS Y EL IVA	
CARMEN A. CHAVES GALÁN.....	191
- ESTUDIO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN ESCOLARES DE 10 A 14 AÑOS MATRICULADOS EN CENTROS DE PLASENCIA	
MARÍA ISABEL CAMPOS LUCAS Y ENRIQUE JUÁREZ ALCALDE.....	199
- INVERSIÓN Y PRODUCTOS FINANCIEROS EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE LAS FAMILIAS EN 2.009	
CARLOS PULIDO LÓPEZ.....	213

Resumen:

El presente artículo estudia, más allá de los estudios típicos sobre el mensaje, la influencia publicitaria atendiendo a las diferencias individuales y analiza también como crear una buena idea que funcione.

Palabras:

Publicidad, Diferencias individuales, Razonamiento, Venta Blanda y Venta Dura, Marcas.

Abstract:

This study goes furthermore of typical works about the publicitary message. It deals with the influence of publicity attending individual differences and analyzes how to create a good idea that works, too.

Keywords:

Publicity, Individual differences, Reasoning, Hard Sell and Soft Sell, Marks

1. Publicidad, Entrada.

“Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapi el tejedor, este invita a los ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita de cinco pies de alto, de robusta complexión y ojos castaños, se ofrece media pieza de oro a quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno”.

The British Museum acoge este papiro de hace 6.000 años y es, según parece, el documento más antiguo publicitario jamás hallado. No hay mucha diferencia, salvo el soporte técnico utilizado, entre un anuncio de envío mensajes a móvil para conseguir una suma importante de dinero y el papiro de Hapu. Axones (postes de madera o piedra donde se colocaban avisos) y Heraldos que voceaban las mercancías en Grecia o Libellidos Alba en Roma (donde ya se legisló de modo preciso sobre el uso de estos tabloncillos publicitarios) indican que la publicidad es casi esencia humana. Tan acostumbrados estamos a ella que algunos, ahora que la televisión pública suprime anuncios, añoran los intermedios publicitarios con la excusa de poder levantarse de vez en vez para ir a picar o dar descanso a la vejiga.

No debe molestarnos tanto la publicidad cuando se ha convertido en un elemento imprescindible en la inversión empresarial y premia en certámenes publicitarios a los mejores. Solamente en España en el año 2008 se invirtió en publicidad (véase la Tabla 1) la cantidad de 7.812 millones de euros en Medios no Convencionales a los que se deben sumar otros 7.102,5 millones de euros en Medios Convencionales. Aunque es cierto que ha habido una caída respecto al año anterior y que los análisis preliminares de este año 2009 indican también una

Medios no Convencionales	2008	% inc. 08/07	2007
Mailing personalizado	1.976,4	1,9	1.939,5
Buzoneo / folletos	852,5	3,5	823,6
Marketing telefónico	1.100,6	4,0	1.058,6
Regalos publicitarios	227,0	-41,5	388,0
P.L.V., merchandising, señalización y rótulos	1.548,8	0,7	1.538,0
Ferias y exposiciones	109,0	-45,7	200,7
Actos de patroc., mecenaz., mark. social y R.S.C.	569,5	15,0	495,1
Actos de patrocinio deportivo	457,6	-26,6	623,4
Public. de empresas, revistas, boletines, memorias	32,5	-39,0	53,3
Anuarios, guías y directorios	609,9	-4,5	638,6
Catálogos	144,1	-25,6	193,7
Juegos promocionales	50,3	-10,0	55,9
Tarjetas de fidelización	48,1	4,8	45,9
Animación punto de venta	67,5	-3,5	69,9
Marketing móvil (excluido Internet)	19,1	62,9	11,7
Total Medios no Convencionales	7.812,9	-4,0	8.136,1

caída del mismo orden, no podemos pasar por alto que el Marketing móvil e internet han supuesto un incremento publicitario del 62,9% y 26,5% respectivamente. Además está la publicidad, no contabilizada, en esos mismos medios ya que hoy en día las Redes Sociales son un gran medio de difusión publicitaria empresarial o personal. No vamos a centrarnos en estos datos de mercado accesibles a todos ya que nuestro propósito es desentrañar los principios psicosociales de la publicidad y a ello dedicaremos los siguientes puntos.

2. Tres escuelas, como mínimo.

La publicidad no ha dejado de recurrir a la psicología desde que esta apareció al objeto de alcanzar los factores cognitivos humanos (para convencerle), la conducta (para automatizarla mediante funcionalismo o conductismo) y el subconsciente o inconsciente (para persuadirlo).

La psicología aplicada al consumo nace a principios del siglo XIX de la mano de la psicología y sociología industrial. Es en este momento en el que hay más productos con la misma función y han de mostrarse las cualidades de los mismos por encima de los otros. En este momento se cree en la lógica y el sentido común del receptor. Hoy sabemos que la lógica es tal vez la parte menos importante de la recepción del mensaje publicitario.

A principios del siglo XX Mc. Dougall esbozó su teoría de los instintos como único modo de explicar la conducta. Aceptó las tesis de Lamarck y con ello la función moralizadora de la sociedad y así la herencia de las capacidades adquiridas en el contexto social. La conducta es estereotipada, específica de la especie. Una publicidad centrada en esta concepción ha de buscar la convergencia afectiva y sobre todo la imitación. Cualquiera puede reconocer afecto en muchos mensajes publicitarios y las modernas teorías de la publicidad aún siguen hablando de ello¹ y la imitación sigue siendo esencial en la aceptación publicitaria. Volveremos a este punto más adelante, ahora baste mencionar a Elmo Lewis que en 1896 creó el acrónimo AID, posteriormente AIDA (Atención -¿me estás hablando?-, Interés -¿porqué?-, Deseo-perfecto, pero ¿lo necesito?- y Acción -cómo puedo conseguirlo?-) como base de la acción eficaz publicitaria. El test, que entra de lleno en las teorías funcionalistas e instintivistas de la época, sigue hoy siendo utilizado para controlar la eficacia publicitaria. Es verdad que ha recibido críticas como, la de hacer caer el peso de la eficacia publicitaria en quien envía el mensaje más que en quien lo recibe y también que se le han añadido otros elementos, pero sigue siendo un modelo vivo y en revisión.

Nadie dudará del Condicionamiento Clásico en el que un premio deseable acompaña a un estímulo para condicionarlo. Los anuncios están llenos de hermosas mujeres u hombres y de paraísos tan al alcance de la mano que debería parecernos absurdo no comprar un producto teniendo en cuenta tanto como podemos ganar. Aunque en teoría es fácil distinguirlo del Condicionamiento Operante en la práctica publicitaria es habitualmente un todo. Una psicología publicitaria basada en las teorías conductistas (Watson, Skinner y las revisiones mentalistas que sufrieron) explica la conducta del consumidor en términos de hábitos de compra y consumo. Las leyes del condicionamiento (refuerzo y castigo), la contingencia y el olvido se han revelado perfectamente aplicables al consumidor. ¿Hay alguien que no sea capaz de repetir o completar un slogan publicitario?. La eficacia publicitaria consiste en elicitar conductas ofreciendo al receptor el producto anunciado como incentivo y asociado a refuerzos de diversa índole.

El Psicoanálisis ha incidido en la satisfacción de los deseos y la publicidad permite sublimar los mismos mediante persuasión inconsciente. Se trata de descubrir qué quiere el consumidor y para eso tenemos un arsenal de técnicas proyectivas (tormenta de ideas, tests proyectivos, charlas sin directrices, etc.). La psicolingüística ha venido en apoyo de la teoría psicoanalítica explicando la conducta del consumidor en términos de significados e imágenes de los productos así como de los valores conectados a los mismos. Eros o poder se desenvuelven realmente bien en el mercado publicitario.

3. El sujeto de la publicidad

No vamos a tratar los hitos comunes de la comunicación que inciden una y otra vez en el emisor, el receptor y el mensaje, tampoco trataremos de la percepción (nos privamos así entre otras cosas de las teorías de la Gestalt), atención, memoria e inteligencia. Tampoco hablaremos de la eficacia del mensaje y sólo mencionaremos al mensaje y a la fuente en la medida en que sirva al propósito de nuestro trabajo. La publicidad es un campo amplísimo y en este trabajo sólo vamos a tratar con variables del sujeto que crean diferencias individuales, esas que son menos conocidas pero sin duda más utilizadas.

Los sujetos aceptamos siempre los mensajes publicitarios, si bien es verdad que no todos, y la publicidad logra dar a cada uno aquello que necesita. Encontramos a menudo a personas que se manifiestan inmunes a la publicidad. En ocasiones son inteligentes y afirman que controlan el estímulo publicitario, incluso que pueden conseguir un análisis racional del elemento publicitario. A ellos también debemos decirles: bienvenidos al consumo. Creer que la publicidad es inocua o creerse uno mismo vacunado frente a ella deja las puertas abiertas a su entrada².

Llegados a este punto es preciso resaltar cómo es el razonamiento humano. Nunca se insistirá lo suficiente en el hecho de que la lógica clásica, como garante de nuestro pensamiento y fundamento de nuestro conocimiento occidental, es una bufa. No sólo sabemos hoy que nadie con CI elevado es de por sí más inteligente o más feliz si no que además conocemos los efectos de la emoción y el afecto en la inteligencia. Sabemos también que el razonamiento no reside, sólo, en la corteza prefrontal y que privar a esta de otros elementos, como los marcadores somáticos que postula Damasio, discapacita nuestro razonamiento³.

Frente a un mensaje podemos adoptar, considerando el marco más racional, una actitud crítica. Esto es lo que postula la Teoría de la Respuesta Cognitiva según la cual al recibir un mensaje lo comparamos con nuestros propios argumentos y todo aquello que conocemos generando así una respuesta. Cuanto más implicados estemos en el mensaje recibido más respuestas cognitivas elaboraremos y a la inversa menos. También influye el grado de distracción en la defensa o rechazo de un argumento. La distracción siempre perjudica: cuando estamos a favor porque la persuasión en nuestra propia dirección es menor y cuando estamos en contra porque los efectos de la persuasión opuesta son mayores. En todo caso estamos ante una teoría que incide en la elaboración del mensaje a través de una ruta central.

Los Sesgos del Razonamiento fueron descritos por Evans en 1989⁴. Cualquiera entiende que tendemos a aceptar los mensajes coincidentes a nuestro criterio y rechazar los

² Hoy sabemos que un remedio para evitar el mensaje publicitario es la advertencia del mismo. Por eso la ley obliga, por ejemplo en televisión, a anunciar claramente que lo que se va a ver a continuación es publicidad. Sin embargo la inoculación publicitaria -que así se llama- ha de repetirse en dosis cada cierto tiempo como cualquier vacuna a riesgo de perder su eficacia. En cualquier caso la publicidad ha encontrado otros medios para entrar en nuestros hogares. Las series televisivas son un gran mercado publicitario sin mencionar una palabra del producto.

³ Damasio, A. (2001) El error de Descartes. Drakontos.

⁴ En síntesis corresponden al sesgo de selección de información, sesgo de confirmación y sesgo de contenido y contexto. Estos tres dirigen nuestro pensamiento en la dirección elegida previamente. Los sesgos han sido descritos de modo amplio en la bibliografía cognitiva.

opuestos así como que buscamos siempre pruebas para confirmar nuestro criterio y desatendemos aquellas ideas que lo contradicen. También desatendemos a los portadores de tales ideas. En la misma línea Kahneman y Tversky entre otros postularon que en la decisión seguimos reglas heurísticas y que la persuasión es fruto de señales superficiales del mensaje, tales como la longitud del mismo, el número de argumentos, el atractivo de la fuente, la experiencia, el consenso argumentado a través de estadísticas, la primacía o la recencia entre otros. En concreto propusieron el heurístico de representatividad, el heurístico de accesibilidad y el heurístico de anclaje y ajuste. Por la misma razón descrita anteriormente, no describimos estos heurísticos ampliamente conocidos. En esta segunda teoría de la aceptación del mensaje seguimos una ruta periférica.

Hay una tercera Teoría llamada de Probabilidad de Elaboración, que combina ambas en un continuo según el cual utilizamos primero los heurísticos y posteriormente, aunque no en todas las ocasiones, utilizamos la elaboración central. Todo depende de la capacidad y la motivación y una de las variables más importantes en la motivación es la implicación del receptor.

Además de lo mencionado dos diferencias individuales inciden en la recepción del mensaje: la inteligencia y la autoestima. Tal y como refleja la tabla 2, a mayor nivel de inteligencia podemos esperar una mejor comprensión del mensaje que no una mayor aceptación. El patrón de la autoestima es idéntico de tal modo que un mayor sentimiento de autonomía y capacidad personal mejora la recepción del mensaje pero evita su aceptación. Se asume de lo dicho hasta ahora que para sujetos menos preparados o implicados la ruta periférica es esencial para la aceptación del mensaje quedando la ruta central para los sujetos que están más implicados o formados.

	Inteligencia (mayor)	Autoestima (mayor)
Recepción	+	+
Aceptación	-	-

Tabla 2

Debemos mencionar aún otra característica diferencial que, por supuesto, ha sido estudiada por la psicología y aprovechada por los publicitarios. Nos referimos al Ajuste Social, denominado por algunos Autoobservación.⁵ La educación, los valores y sobre todo la Norma Social permiten que algunos de nosotros estemos más interesados en adecuarnos al esquema establecido por la situación social en la que nos encontramos, que a los valores internos que hayamos alcanzado. Como se deduce fácilmente, el ajuste a uno o a los otros implica comportamientos diversos. Para una persona Alta en Ajuste Social la conducta será un reflejo de lo esperado por los otros (el rol asignado es equivalente al rol desempeñado) mientras que para una persona con Bajo Ajuste Social predomina la expresión de sus propios valores. El Ajuste Social diferencia dos tipos de venta diferentes. Para aquellos con un valor alto se propone el tipo de Venta Blanda. La Venta Blanda está asociada siempre a heurísticos de anclaje y ajuste, así como a la Fuente del Mensaje y a quien lo emite. Es decir nos movemos en el terreno de la Ruta Periférica donde mandan los porcentajes ("el 90% de los que lo probaron

⁵ El término autoobservación es usado en clínica cuando el paciente debe contemplar su conducta y por ello nos parece que el uso del término en Morales, J. F. y otros (1994) Actitudes. Psicología Social. Mc Graw Hill es equivocado cuando lo que se quiere indicar es la adaptación a las normas sociales o a valores individuales. En este sentido, aunque el término no es idéntico y valora otros aspectos, es también equivalente a Locus de Control.

dijeron que era mejor") o los deportistas, cantantes, actores etc. Para quienes tienen un bajo Ajuste Social se propone la Venta Dura. Este tipo de venta va asociado al valor intrínseco del producto, confianza en la marca e insistencia en los valores de un producto frente a otro. De Bono (1987) realizó varios experimentos de cambio de actitudes utilizando estos dos parámetros y encontrando que el Ajuste Social predecía el tipo de mensaje que se aceptaría y cambiaría la actitud. Hoy en día los publicistas utilizan esto magistralmente y unos anuncios inciden en valores personales y otros en normas sociales.

Consideremos ahora como se integra el concepto Ajuste Social y la Venta Blanda o Venta Dura primero en el modelo estructural de factores de Jeffrey Gray y posteriormente en el modelo integrador de inteligencia y personal de Dependencia e Independencia de Campo.

Gray propone dos dimensiones que surgen de dos sistemas conductuales. BIS (Sistema de Inhibición Conductual) es responsable de las conductas de evitación y por tanto el fundamento biológico de la Ansiedad. Mientras que BAS (Sistema de Activación Conductual) es el soporte de las conductas de aproximación y base biológica de la Impulsividad. Son antagonistas en el S.N.C y responsables de dos formas de comportamiento.

BAS, por su función de aproximación, tiene como función responder a señales del medio que ofrecen refuerzos pero también responde a la ausencia de castigos. Busca consecuencias positivas y evita las negativas. El tipo extravertido es prototípico representante de la activación y responde a la Venta Dura. Esto podría ser una explicación al hecho de porqué cuando la publicidad insiste en los aspectos negativos, por ejemplo en las campañas antitabaco en las que se ofrecen imágenes desgarradoras de los efectos nocivos de la nicotina no afecta mucho a gran parte de la población.

BIS sin embargo responde a señales del medio vinculadas a castigo o bien a la desaparición de refuerzos, interrumpe así la conducta y lleva a cabo la evitación pasiva incrementando la activación autónoma por atención a los estímulos externos. Responde a la Venta Blanda.

Consideremos ahora Dependencia e Independencia de Campo⁶. Una persona DC depende fundamentalmente de la Memoria a Corto Plazo y es muy sensible a la retroalimentación social adoptando en muchas ocasiones soluciones de compromiso. Estas características nos indican su propensión a la Venta Blanda. De otro lado los IC trabajan sobre todo con la Memoria a Largo Plazo y son más autónomos poseyendo más autocontrol. Propensos a intelectualizar la realidad son el objetivo de la Venta Dura.

Lo dicho hasta ahora podría parecer una dicotomía (Blanda-Dura, BIS-BAS, DIC) pero todas las características humanas se distribuyen en un continuo del cual participamos cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Está claro que la publicidad sabe ofrecer a cada uno lo suyo e incidir unas veces en un factor y otras en otro. Los creadores han sabido definir claramente a cada consumidor potencial y proponer así una estrategia de venta individualizada. En el recuadro siguiente se consideran los factores personales unidos al tipo de producto por el que se interesa cada uno.

⁶ A partir de ahora DC e IC. Aunque se han considerado muchos estilos integradores como I/R, V/H etc. de alguna manera DIC resume todos.

opuestos así como que buscamos siempre pruebas para confirmar nuestro criterio y desatendemos aquellas ideas que lo contradicen. También desatendemos a los portadores de tales ideas. En la misma línea Kahneman y Tversky entre otros postularon que en la decisión seguimos reglas heurísticas y que la persuasión es fruto de señales superficiales del mensaje, tales como la longitud del mismo, el número de argumentos, el atractivo de la fuente, la experiencia, el consenso argumentado a través de estadísticas, la primacía o la recencia entre otros. En concreto propusieron el heurístico de representatividad, el heurístico de accesibilidad y el heurístico de anclaje y ajuste. Por la misma razón descrita anteriormente, no describimos estos heurísticos ampliamente conocidos. En esta segunda teoría de la aceptación del mensaje seguimos una ruta periférica.

Hay una tercera Teoría llamada de Probabilidad de Elaboración, que combina ambas en un continuo según el cual utilizamos primero los heurísticos y posteriormente, aunque no en todas las ocasiones, utilizamos la elaboración central. Todo depende de la capacidad y la motivación y una de las variables más importantes en la motivación es la implicación del receptor.

Además de lo mencionado dos diferencias individuales inciden en la recepción del mensaje: la inteligencia y la autoestima. Tal y como refleja la tabla 2, a mayor nivel de inteligencia podemos esperar una mejor comprensión del mensaje que no una mayor aceptación. El patrón de la autoestima es idéntico de tal modo que un mayor sentimiento de autonomía y capacidad personal mejora la recepción del mensaje pero evita su aceptación. Se asume de lo dicho hasta ahora que para sujetos menos preparados o implicados la ruta periférica es esencial para la aceptación del mensaje quedando la ruta central para los sujetos que están más implicados o formados.

	Inteligencia (mayor)	Autoestima (mayor)
Recepción	+	+
Aceptación	-	-

Tabla 2

Debemos mencionar aún otra característica diferencial que, por supuesto, ha sido estudiada por la psicología y aprovechada por los publicitarios. Nos referimos al Ajuste Social, denominado por algunos Autoobservación.⁵ La educación, los valores y sobre todo la Norma Social permiten que algunos de nosotros estemos más interesados en adecuarnos al esquema establecido por la situación social en la que nos encontramos, que a los valores internos que hayamos alcanzado. Como se deduce fácilmente, el ajuste a uno o a los otros implica comportamientos diversos. Para una persona Alta en Ajuste Social la conducta será un reflejo de lo esperado por los otros (el rol asignado es equivalente al rol desempeñado) mientras que para una persona con Bajo Ajuste Social predomina la expresión de sus propios valores. El Ajuste Social diferencia dos tipos de venta diferentes. Para aquellos con un valor alto se propone el tipo de Venta Blanda. La Venta Blanda está asociada siempre a heurísticos de anclaje y ajuste, así como a la Fuente del Mensaje y a quien lo emite. Es decir nos movemos en el terreno de la Ruta Periférica donde mandan los porcentajes ("el 90% de los que lo probaron

⁵ El término autoobservación es usado en clínica cuando el paciente debe contemplar su conducta y por ello nos parece que el uso del término en Morales, J. F. y otros (1994) Actitudes. Psicología Social. Mc Graw Hill es equivocado cuando lo que se quiere indicar es la adaptación a las normas sociales o a valores individuales. En este sentido, aunque el término no es idéntico y valora otros aspectos, es también equivalente a Locus de Control.

dijeron que era mejor") o los deportistas, cantantes, actores etc. Para quienes tienen un bajo Ajuste Social se propone la Venta Dura. Este tipo de venta va asociado al valor intrínseco del producto, confianza en la marca e insistencia en los valores de un producto frente a otro. De Bono (1987) realizó varios experimentos de cambio de actitudes utilizando estos dos parámetros y encontrando que el Ajuste Social predecía el tipo de mensaje que se aceptaría y cambiaría la actitud. Hoy en día los publicistas utilizan esto magistralmente y unos anuncios inciden en valores personales y otros en normas sociales.

Consideremos ahora como se integra el concepto Ajuste Social y la Venta Blanda o Venta Dura primero en el modelo estructural de factores de Jeffrey Gray y posteriormente en el modelo integrador de inteligencia y personal de Dependencia e Independencia de Campo.

Gray propone dos dimensiones que surgen de dos sistemas conductuales. BIS (Sistema de Inhibición Conductual) es responsable de las conductas de evitación y por tanto el fundamento biológico de la Ansiedad. Mientras que BAS (Sistema de Activación Conductual) es el soporte de las conductas de aproximación y base biológica de la Impulsividad. Son antagonistas en el S.N.C y responsables de dos formas de comportamiento.

BAS, por su función de aproximación, tiene como función responder a señales del medio que ofrecen refuerzos pero también responde a la ausencia de castigos. Busca consecuencias positivas y evita las negativas. El tipo extravertido es prototípico representante de la activación y responde a la Venta Dura. Esto podría ser una explicación al hecho de porqué cuando la publicidad insiste en los aspectos negativos, por ejemplo en las campañas antitabaco en las que se ofrecen imágenes desgarradoras de los efectos nocivos de la nicotina no afecta mucho a gran parte de la población.

BIS sin embargo responde a señales del medio vinculadas a castigo o bien a la desaparición de refuerzos, interrumpe así la conducta y lleva a cabo la evitación pasiva incrementando la activación autónoma por atención a los estímulos externos. Responde a la Venta Blanda.

Consideremos ahora Dependencia e Independencia de Campo⁶. Una persona DC depende fundamentalmente de la Memoria a Corto Plazo y es muy sensible a la retroalimentación social adoptando en muchas ocasiones soluciones de compromiso. Estas características nos indican su propensión a la Venta Blanda. De otro lado los IC trabajan sobre todo con la Memoria a Largo Plazo y son más autónomos poseyendo más autocontrol. Propensos a intelectualizar la realidad son el objetivo de la Venta Dura.

Lo dicho hasta ahora podría parecer una dicotomía (Blanda-Dura, BIS-BAS, DIC) pero todas las características humanas se distribuyen en un continuo del cual participamos cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Está claro que la publicidad sabe ofrecer a cada uno lo suyo e incidir unas veces en un factor y otras en otro. Los creadores han sabido definir claramente a cada consumidor potencial y proponer así una estrategia de venta individualizada. En el recuadro siguiente se consideran los factores personales unidos al tipo de producto por el que se interesa cada uno.

⁶ A partir de ahora DC e IC. Aunque se han considerado muchos estilos integradores como I/R, V/H etc. de alguna manera DIC resume todos.

	CONSUMO	
NOVEDAD	Joven Poder adquisitivo Compra por autoafirmación en el grupo Novedades tecnológicas Comprador de lo novedoso pero que sea práctico y bueno	Maduro Conservador Inflexible Compra si se ajusta a sus necesidades Mira con lupa Exige todo(calidad, buen precio postventa) Regatea.
		TRADICIÓN
	MODERACIÓN	

El marketing nos estudia. Si cada vez nos interesa más la ecología los productos serán ecológicos si estamos en crisis siempre habrá una oferta para nosotros con la que podremos ayudar a los demás. Recurren al humor, al erotismo a la agresividad y pueden utilizar cualquier arma con tal de conseguir fidelizar clientes pero de esto hablaremos luego.

4. El mundo incontrolable

¿Conocemos pues todo?, ¿nada se nos escapa? Una buena campaña de publicidad puede ser un fiasco si se sigue investigando.

La empresa Pepsi Cola decidió demostrar mediante un estudio comparativo que la gente si no conocía la marca, preferiría la suya a la rival Coca Cola. Para ello escogieron a asiduos bebedores de Coca Cola y les presentaron dos vasos uno con Pepsi, marcado con la letra M y otro con Coca cola marcado con la letra Q. ¡Eureka!, más de la mitad prefirió Pepsi. Y lanzó una campaña que demostraba "objetivamente" que su sabor era mejor.

Coca Cola repitió el experimento pero colocó su producto tanto en el vaso marcado con M como en el marcado con Q. De nuevo más de la mitad prefirió el vaso M. Así que al final lo único que se demostró es que los sujetos preferían la letra M a la Q? No sabemos porqué ni parece que nadie se haya entretenido en investigarlo. Una letra no puede ser usada en publicidad ¿o sí? Los logos dicen que sí.

Peor aún lo pasó Procter and Gamble. Nunca sabemos de dónde puede venir un rumor y lo malo es que siempre es difícil de contrarrestar.

Desde 1870 la marca Procter and Gamble usó como distintivo una luna con trece estrellas para todos sus productos. A partir de 1979 surgió en el sur de los EE.UU. el rumor de que la empresa estaba aliada con el diablo y que practicaba ritos satánicos. El logo era una prueba de ello. El rumor dijo además que el vicepresidente de la compañía había admitido en un programa televisivo que dedicaba una parte de las ganancias de la empresa a este culto. Todos los esfuerzos de la empresa (campañas publicitarias incluidas) en demostrar que no era así y que el símbolo sólo significaba "El hombre en la luna" no sirvieron de nada. La propia cadena de televisión desmintió que el vicepresidente de la compañía hubiese dicho tal cosa en su canal. El establecimiento de líneas telefónicas de atención al consumidor que desmentían tal hecho o respondían cualquier pregunta tampoco sirvió. Se dieron conferencias de prensa y se

repartió propaganda en colegios e iglesias. Todo fue en vano. LA EMPRESA RETIRÓ EL LOGO LUNAR EN 1.988

P&G

Logo cuestionado y logo actual de Procter & Gamble.

5. Logo y marca

¿Cuánto vale pues un logo? Para algunos nada, unos cientos de euros, lo mismo que la empresa que representa. Hoy en día internet ofrece programas gratuitos de creación de logos. Puedes crear tu propio logo igual que el de cualquier otro. Un monograma insulso rodeado de puntos, rayas o embebido en colores⁹. Pero el logo es una imagen de marca, o al menos debería lo debería ser. Algunas características para identificar a una empresa a través de un logotipo son:

1. KISS: Más allá de un beso, el acrónimo kiss significa keep it simple stupid. No sirven de nada las filigranas barrocas o la combinación imposible de formas y colores. El símbolo de Nike es la representación gráfica de la onomatopeya inglesa de zumbido¹⁰. Si es simple lo podremos memorizar.
2. Es nuestra carta de presentación ya que es la imagen de nuestra marca y lo primero que presentamos. Una empresa ha de valorar seriamente la conveniencia o no de modificar un aspecto tan simple como el color del logo. Hoy en día todos asociamos el color azul, naranja o rojo con determinadas empresas de telefonía. Si ING pagase los episodios de una serie televisiva jamás aparecería el color rojo en ningún decorado.
3. El Logo tiene que ser recordado, y sobre esto tiene mucho que decir la Gestalt con su fondo, forma, figura y Leyes. Si es atractivo lo podremos recordar.

Uno de los problemas principales hoy es que hay muchas marcas y todas son iguales. Casi nadie se preocupa de conocer cuál es exactamente su nicho de mercado y a quién se dirige. De hacerlo cada empresa tendría una marca distintiva, un estilo propio original e identificable. Cuando vemos una obra de Picasso la reconocemos sin ver la firma, lo mismo pasa con Hopper o Dalí. Esto se debe a que la marca de una empresa ha de ser siempre mucho más que el logo y si se olvida esta lección una marca acaba convertida inmediatamente en un genérico más. Cuando al consumidor todo se le antoja impersonal, repetido, intercambiable, repetido, homogéneo y abundante estamos seguros de que la marca ya no interesa y entonces buscamos entre todas las iguales aquella que vale un céntimo menos o regala una pelota de plástico coloreada.

⁸ Morales J. F. coord. (1994) Psicología social., Mc Graw Hill. Pag. 765

⁹ Por ejemplo en <http://www.vistaprint.es/disenio-de-logotipos-gratis.aspx?GP=2%2f2%2f2010+11%3a40%3a17+AM> se puede diseñar un logo, casi a gusto del consumidor, en pocos minutos.

¹⁰ Swoosh, tal vez, y sólo tal vez, inspirado en el ala de la diosa Niké